

GRAFIT VA TEMIR (II) OKSIDI BILAN TO'LDIRILGAN POLIPROPILEN VA POLIETILEN ASOSIDAGI POLIMER KOMPOZITLARINING MEXANIK XUSUSIYATLARI VA ELEKTROMAGNIT SHOVQINLARNDAN HIMOYA QILISH SAMARADORLIGI

N. Dusiyorov

O'zR FA Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti, stajyor tadqiqodchi. O'zbekiston.

Hülya Kaftelen-Odabasi

²Firat universiteti, professori, Elazig, Turkiya,

E.Haqberdiyev

f.-m.f. (PhD), O'zR FA Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti katta ilmiy xodimi.
profhaqberdiyev@gmail.com. O'zbekiston.

Yuqori texnologiyali elektron va aloqa tizimlaridan foydalanish ortib borishi bilan elektromagnit shovqinlarning zararli ta'sirini yumshatish bo'yicha tadqiqotlar doimiy ravishda ortib bormoqda. elektromagnit to'lqinlarini yutish va uzatish orqali elektromagnit to'lqin shovqinini oldini olish uchun ishlab chiqilgan material sinfida dielektrik, magnit va o'tkazuvchan to'ldiruvchilarni o'z ichiga olgan polimer kompozitsiyalarini tekshirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu tadqiqot ishida, polietilen (PE), polipropilen (PP) va PP/PE: 50/50 polimer matritsali kompozitlarning elektromagnit shovqinlardan himoya qilish (EMI) ko'rsatkichlari 8,2-12,4 GHz (X-diapazon) chastota diapazonida tekshirildi. PP va PE matritsali kompozitlarning grafit (Gr)/temir (II) oksidi (FeO) miqdoriga bog'liq bo'lgan umumiy himoyalash samaradorligi (SE_T) mos ravishda 1a, b-rasmda keltirilgan. EMI SE_T har bir kompozitsiya uchun 10,5 GHz li chastota qiymatiga qadar barqaror tebranishlarni ko'rsatdi va bu qiymatdan tashqari, EMI SE_T grafit/FeO miqdori ortishi bilan oshdi. X-diapazoni bo'ylab PP/PE:50/50 da EMI SE_T ning tartibsiz o'zgarishi kompozitlarning umumiy himoyalash samaradorligiga to'ldiruvchi miqdori ta'sir qilishini ko'rsatadi (1c-rasm). Gr/FeO (3:30) to'ldiruvchilari tomonidan erishilgan maksimal EMI SE_T PE va PP kompozitlarida 12,2 GHz chastotada mos ravishda 39,35 dB va 38,31 dB edi. 1a, b-rasmdan farqli o'laroq, PP/PE polimer aralashmasi uchun EMI SE_T chastotaga nisbatan nohiziqli o'zgaradi, bu himoyalash samaradorligi hodisa to'lqinining chastotasi bilan o'zgarib turishini anglatadi. Bu matritsali polimer aralashmalarida hosil bo'lgan o'tkazuvchan tarmoqning tartibsiz tuzilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. EMI va chastota

grafigidagi o'xshash o'zgarishlar uglerod qorasi (qorakuya) bilan to'ldirilgan EVA/NBR:75/25 polimer aralashmalari uchun qayd etilgan [1-6].

1-rasm. Grafit/FeO plomba moddasining PP, PE va PP/PE: 50/50 polimer aralashmasi kompozitlarining EMI SE_T iga ta'siri

Maksimal EMI SE_T 11 GHz li chastotada (3:30) va (2:20) bilan to'ldirilgan PP/PE:50/50 kompozit uchun taxminan 33 dB qiymatini saqlab qoldi (1c-rasm). 1-rasmdan olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, jami EMI SE_T har bir polimer tarkibi uchun o'lchovlarning chastota diapazoni bo'ylab barcha chastotalarda FeO/grafit gibrid to'ldiruvchi kiritilishi bilan sinergik tarzda oshgan.

Fizik – mexanik xususiyatlarni, shu jumladan elastik modulni, uzilishdagi nisbiy uzayishni va grafit:FeO bilan mustahkamlangan polimer kompozitlarning mustahkamligini aniqlash uchun sinovlar o'tkazildi.

2-rasm. Polimer kompozitlarining σ - ε egri chiziqlari

2-rasmdan ko‘rinib turibdiki, PP matrictsali kompozitlar PP/PE polimer aralashmasiga qaraganda yuqori mustahkamlikni namoyish etadi, eng past mustahkamlik esa PE matrictsali kompozitlar uchun olinadi. PE ni PP polimerlari bilan aralashtirish to‘ldiruvchilarning miqdoriga qarab 158-197 MPa dan 354-388 MPa oralig‘ida o‘zgarib turadigan elastik modul qiymatlarini oshirdi. Elastik modul 3:30 Gr/FeO/PP kompozitlarida maksimal qiymat 488,6 MPa ga yetdi.

Polipropilen (PP) va polietilen (PE) tarkibiga to‘ldiruvchilar, ya‘ni grafit va temir oksidi qo‘shilishi hosil bo‘lgan kompozitlarning mexanik xususiyatlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi [7]. 2-rasmda turli og‘irlikdagi grafit (Gr) va temir (II) oksidi (FeO) ni o‘z ichiga olgan PP, PE va PP/PE kompozitlarining elastik-mustahkamlik xususiyatlari ko‘rsatilgan. Shunisi e‘tiborga loyiqki, PP kompozitlarida to‘ldiruvchi tarkibi turlicha bo‘lganligi sababli, mustahkamlikda (σ) aniq o‘zgarishlar bo‘ldi. Xususan, to‘ldiruvchi tarkibi ortishi bilan 3:30 Gr/FeO gacha bo‘lgan mustahkamlikning ortish tendentsiyasi kuzatildi. Biroq, PP/PE: 50/50 kompozitlarining σ - ε egri chizig‘idan ko‘rinib turibdiki, PP/PE:50/50 tarkibidagi barcha to‘ldiruvchi miqdori 26-28 MPa oralig‘ida deyarli o‘xshash chiqish nuqtalariga ega. PP asosidagi kompozitsiyalardan farqli o‘laroq, PP/PE:50/50 polimer aralashmasi kompozitlarida σ qiymatlari Gr/FeO to‘ldiruvchilarini (1:10) dan (3:30) gacha oshirish bilan 29,47 MPa dan 26,15 MPa gacha tushganligi aniq ko‘rinib turibdi. Uzilishdagi nisbiy uzayish (ε) nuqtai nazaridan, PP va PE asosidagi kompozitsiyalar o‘rtasida qarama-qarshi tendentsiyalar kuzatildi (2a, b-rasm). Gr/FeO to‘ldiruvchilar miqdori ortishi bilan PP asosidagi kompozitlarda ε ning

sezilarli o'sishi kuzatildi, PE asosidagi kompozitlarda esa pasayish kuzatildi. ε ning bu xilma-xilligi PP kristalli tuzilishining buzilishi yoki to'ldiruvchilar tomonidan qo'zg'atilgan yadrolanish ta'siri bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shunisi e'tiborga loyiqlik, PP/PE 50/50 namunalari 298-382% oralig'ida ε qiymatlarini ko'rsatib, sof PPdan oshib ketadi. Bu, o'z navbatida, sof PPga PE qo'shilishining kristallanish jarayonlariga ta'sir qiladi, bu kristallitlarning o'sishiga va boshqa turli xil jarayonlarga olib keladi. Ushbu ko'p mexanizmlar α shaklidan farqli o'laroq yakuniy kristall strukturaning moslashuvchanligiga birgalikda ta'sir qiladi, bu esa β shakliga o'tishni talab qilishi mumkin [8].

Ushbu tadqiqotda turli xil miqdorda grafit va FeO (II) oksidi to'ldiruvchilarning PP, PE va 50/50 PP/PE polimer aralashmalarining mexanik xususiyatlari va EMI himoyalash samaradorligiga ta'siri o'rganildi. Gr/FeO (2:20) bo'lgan PP kompozitlari PE va PP/PE:50/50 matritalsali kompozitlarga nisbatan $\sim 32,9$ MPa qiymati bilan eng yuqori σ ni namoyish etadi. PP ni PE bilan aralashtirish kompozitlarning σ qiymatlarini yomonlashtiradi va ularning qiymatlari to'ldiruvchilariga qarab 26,15 MPa va 29,47 MPa orasida o'zgarib turadi [9]. X-diapazonida (8-12 GHz) olingan EMI ekranlash o'lchovlari shuni ko'rsatdiki, umumiy EMI SE_T har bir polimer tarkibi uchun o'lchovlarning chastota diapazoni bo'ylab barcha chastotalarda FeO/grafit gibrid to'ldiruvchi kiritilishi bilan sinergik tarzda oshgan. PP/PE aralashtirish kompozitlarining chastotalar grafigiga nisbatan EMI ekranlanishida PP/PE himoya qilish samaradorligi qiymatlarining kiruvchi to'lqin chastotasiga nisbatan ta'siri, o'zgarishi, ehtimol matritalsali polimer aralashtirish natijasida hosil bo'lgan o'tkazuvchan tarmoqning tartibsiz tuzilishi bilan bog'liq.

REFERENCES

1. Wu J, Chung DDL (2002) Increasing the electromagnetic interference shielding effectiveness of carbon fiber polymer–matrix composite by using activated carbon fibers. Carbon 40(3):445–447
2. Salih SE, Hamood AF, Alsabih AH (2013) Comparison of the characteristics of LDPE: PP and HDPE: PP polymer blends. Mod Appl Sci 7(3):33–42
3. Aumnate C, Rudolph N, Sarmadi M (2019) Recycling of polypropylene/polyethylene blends: effect of chain structure on the crystallization behaviors. Polymers 11(9):1456
4. Al-Saleh MH (2016) Electrical, EMI shielding and tensile properties of PP/PE blends filled with GNP: CNT hybrid nanofiller. Synth Met 217:322–330

5. Tu C, Nagata K, Yan S (2017) Influence of melt-mixing processing sequence on electrical conductivity of polyethylene/polypropylene blends filled with graphene. *Polym Bull* 74:1237–1252
6. Rahaman M, Chaki TK, Khastgir D (2011) Development of high performance EMI shielding material from EVA, NBR, and their blends: effect of carbon black structure. *J Mater Sci* 46:3989–3999
7. Tripathi SN, Rao GS, Mathur AB, Jasra R (2017) Polyolefin/graphene nanocomposites: a review. *RSC Adv* 7(38):23615–23632
8. Bikiaris D (2010) Microstructure and properties of polypropylene/carbon nanotube nanocomposites. *Materials* 3(4):2884–2946
9. Kaftelen-Odabaşı, Hülya, et al. "Mechanical Properties and EMI-Shielding Efficiencies of Graphite and Iron (II) Oxide-Filled Polypropylene and Polyethylene-Based Polymer Composites." *TMS Annual Meeting & Exhibition*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024.